

GIÁO DỤC Ý THỨC THẨM MỸ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN HIỆN NAY

Đặng Nguyên Hà¹, Nguyễn Thị Hải Yến¹

Ngày nhận bài: 24/01/2022; Ngày phản biện thông qua: 07/6/2022; Ngày duyệt đăng: 08/6/2022

TÓM TẮT

Giáo dục thẩm mỹ là yêu cầu quan trọng trong tiến trình xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Nội dung cơ bản của giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên là định hướng tình cảm thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ, lý tưởng thẩm mỹ và quan điểm thẩm mỹ, bồi dưỡng lý tưởng thẩm mỹ góp phần hình thành con người có nhân cách tốt, có ích cho xã hội. Thông qua điều tra về thị hiếu, quan điểm và lý tưởng thẩm mỹ, mức độ thường thức các loại hình nghệ thuật và cách thưởng thức các giá trị nghệ thuật của sinh viên Đại học Tây Nguyên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp như tăng cường giáo dục ý thức thẩm mỹ gắn với các môn học, nhất là các môn Lý luận Chính trị; tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ lành mạnh; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề nhằm hình thành và phát triển ở sinh viên những quan hệ thẩm mỹ đúng đắn với hiện thực, góp phần định hướng đúng đắn ý thức thẩm mỹ của sinh viên.

Từ khóa: ý thức thẩm mỹ, giáo dục, sinh viên, đại học Tây Nguyên.

1. MỞ ĐẦU

Sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã thu được những thành quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực, khẳng định vị thế và uy tín quốc tế của nước ta. Để đạt được những thành tựu trên, con người chính là nhân tố hàng đầu tạo nên những bước tiến to lớn của Việt Nam trong những năm qua. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình bày tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã chỉ rõ: “Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, tr.25-26). Do vậy, việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện có ý nghĩa rất quan trọng quyết định sự thành công của sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Với ý nghĩa đó, việc giáo dục ý thức thẩm mỹ cho thế hệ trẻ, trong đó có sinh viên là việc làm cần thiết và quan trọng. Thông qua khảo sát về thị hiếu cũng như xu hướng thưởng thức nghệ thuật của sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên, chúng tôi đưa ra một số giải pháp nhằm giáo dục ý thức thẩm mỹ của sinh viên phù hợp với những giá trị và chuẩn mực trong việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước hiện nay.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của bài viết này là tìm hiểu về ý thức thẩm mỹ của sinh viên, thông qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm giáo dục ý thức thẩm mỹ cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên hiện nay.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài: về không gian: Trường Đại học Tây Nguyên; Về thời gian: học kỳ 1 năm học 2021 - 2022.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây:

Phương pháp điều tra bằng hỏi: để tìm hiểu xu hướng và thị hiếu thẩm mỹ của sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên hiện nay, chúng tôi đã sử dụng công cụ nghiên cứu chính là bảng hỏi. Bảng hỏi được thực hiện trực tuyến thông qua công cụ khảo sát Google form. Bảng hỏi được định dạng để mỗi cá nhân chỉ được trả lời câu hỏi một lần. Bảng khảo sát được thực hiện trực tuyến thông qua công cụ khảo sát Google form. Bảng khảo sát được định dạng để mỗi cá nhân chỉ được trả lời câu hỏi một lần. Mục đích của bảng hỏi nhằm thu được những ý kiến trung thực từ sinh viên các khoa khác nhau, phản ánh thực tiễn ý thức thẩm mỹ của sinh viên hiện nay.

Phương pháp phân tích và tổng hợp: chúng tôi sử dụng phương pháp này để phân tích các tài liệu có liên quan đến ý thức và ý thức thẩm mỹ để có quan điểm đúng đắn về các hình thái ý thức xã hội và vai trò của ý thức thẩm mỹ trong đời sống.

Phương pháp logic - lịch sử: thông qua biểu hiện của sinh viên về xu hướng và thị hiếu thẩm mỹ, chúng tôi rút ra bản chất ý thức thẩm mỹ của sinh viên để có giải pháp giáo dục ý thức thẩm mỹ

¹Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Đặng Nguyên Hà; ĐT: 0914411422; Email: dnha@ttn.edu.vn.

cho sinh viên một cách chủ động, tích cực.

Phương pháp liên ngành: để tìm hiểu ý thức và ý thức thẩm mỹ của sinh viên, chúng tôi sử dụng các biện pháp liên ngành như tâm lý học, xã hội học, giáo dục học...

2.3. Nội dung nghiên cứu

Tìm hiểu về ý thức thẩm mỹ của sinh viên Đại học Tây Nguyên.

Đề xuất giải pháp để giáo dục ý thức thẩm mỹ cho sinh viên Đại học Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ý thức thẩm mỹ

Đời sống xã hội của con người có hai lĩnh vực quan trọng là lĩnh vực sản xuất vật chất và lĩnh vực tinh thần, đó cũng chính là tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Triết học Mác - Lênin khẳng định, tồn tại xã hội quyết định sự hình thành, nội dung và hình thức biểu hiện của ý thức xã hội. Đồng thời, các yếu tố thuộc ý thức xã hội cũng sẽ tác động, ảnh hưởng ngược trở lại tồn tại xã hội. Trong các hình thái ý thức xã hội, ý thức chính trị, ý thức pháp quyền có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển xã hội, gắn bó chặt chẽ với cơ sở hạ tầng và biến đổi rất nhanh ngay khi cơ sở hạ tầng thay đổi. Các hình thái ý thức khác như ý thức đạo đức, ý thức tôn giáo, ý thức triết học, ý thức thẩm mỹ (ý thức nghệ thuật)... cũng có sự tác động nhất định đến sự phát triển của xã hội.

Ý thức thẩm mỹ hình thành từ rất sớm, cùng với sự ra đời các hình thái nghệ thuật của con người. Ý thức thẩm mỹ là sự phản ánh hiện thực vào ý thức con người trong quan hệ với nhu cầu thưởng thức và sáng tạo cái đẹp. Những hình tượng nghệ thuật được xây dựng nhằm phản ánh bản chất sống động của đời sống hiện thực. Thông qua những hình tượng điển hình cụ thể, cảm tính, sinh động, hình tượng nghệ thuật hòa quyện với giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ cùng giá trị nhận thức, tư tưởng, đạo đức. Trong xã hội có giai cấp, ý thức thẩm mỹ cũng có tính giai cấp và chịu sự chi phối của các quan điểm chính trị, các quan hệ kinh tế. Tuy nhiên, ý thức thẩm mỹ cũng chứa đựng yếu tố nhân loại vì mục tiêu chung hướng đến Chân, Thiện, Mỹ của con người nên nhiều nền nghệ thuật, nhiều tác phẩm nghệ thuật của các tác giả thuộc các giai cấp, dân tộc khác nhau đã trở thành những giá trị văn hóa chung của nhân loại. Những tác phẩm trường tồn và vô giá cung cấp cho con người những hình tượng nghệ thuật bất hủ nói lên mong muốn hướng thiện, hướng đến những điều tốt đẹp của con người dù có sự khác biệt về chính trị, văn hóa, truyền thống (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2021, tr.432 - 434).

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, việc xây dựng con người mới Việt Nam thấm nhuần lý tưởng thẩm mỹ của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn gắn bó mật thiết với việc xây dựng thị hiếu nghệ thuật tốt đẹp, xứng đáng với giai cấp công nhân, với thời đại, đáp ứng các nhu cầu thẩm mỹ ngày càng tăng của công chúng. Trong những năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán quan điểm coi văn hóa là mục tiêu và động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết Hội nghị lần thứ V (khóa VIII), khẳng định: “Xây dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hoá, vì xã hội công bằng, văn minh, con người phát triển toàn diện. Văn hoá là kết quả của kinh tế đồng thời là động lực của sự phát triển kinh tế. Các nhân tố văn hoá phải gắn kết chặt chẽ với đời sống và hoạt động xã hội trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, xã hội, pháp luật, kỷ cương,... biến thành nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của phát triển” (Ban chấp hành Trung ương, 1998). Đại hội XIII nhấn mạnh: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, tr.215-216).

Ý thức thẩm mỹ không chỉ được hình thành trong quá trình tự phát triển của cá nhân mà nó còn được định hình và phát triển thông qua chương trình giáo dục thẩm mỹ trong nhà trường và ngoài xã hội. Luật Giáo dục năm 2019 khẳng định: “Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế” (Quốc hội, 2019). Có thể nói, cùng với giáo dục ý thức chính trị, ý thức pháp quyền, ý thức đạo đức... giáo dục thẩm mỹ nhằm hướng đến nhu cầu lành mạnh trong việc thưởng thức các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Giáo dục thẩm mỹ là quá trình hình thành cho người học năng lực nhận thức, đánh giá, sáng tạo và hành động theo những chuẩn mực thẩm mỹ đúng đắn. Mục đích của giáo dục ý thức thẩm mỹ là hình thành và phát triển ở người học những quan hệ thẩm mỹ đúng đắn với hiện thực

thông qua các phương tiện thẩm mỹ, đặc biệt là phương tiện nghệ thuật nhằm góp phần phát triển nhân cách toàn diện hài hòa cho người được giáo dục. Đối với sinh viên, giáo dục ý thức thẩm mỹ không chỉ là quá trình định hướng thị hiếu thẩm mỹ đúng đắn mà còn hướng dẫn cho các chủ thể tham gia tích cực thưởng thức, đánh giá, biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật và hoạt động tinh thần nói chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng nền nghệ thuật mới – nghệ thuật xã hội chủ nghĩa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

3.2. Giáo dục ý thức thẩm mỹ cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên

3.2.1. Thực trạng xu hướng và thị hiếu thẩm mỹ của sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên

Để tìm hiểu xu hướng và thị hiếu thẩm mỹ của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên, chúng tôi tiến hành khảo sát 351 sinh viên với 286 sinh viên năm thứ nhất (chiếm 81,5%), sinh viên các khóa khác: 65 sinh viên (chiếm 18,5%). Tỷ lệ các ngành học của sinh viên tham gia khảo sát như sau: khoa Y Dược: 147 sinh viên (chiếm 41,9%), khoa Kinh tế: 123 sinh viên (chiếm 35%), khoa Sư phạm: 12 sinh viên (chiếm 3,4%), khoa Lý luận chính trị: 29 sinh viên (chiếm 8,2%), Khoa Tự nhiên & công nghệ 40 sinh viên (chiếm 11,4%). Chúng tôi lựa

chọn đa số mẫu điều tra là sinh viên năm nhất vì đây là đối tượng mới chuyển từ bậc THPT lên bậc giáo dục đại học, với độ tuổi còn rất trẻ (từ 18 đến 22 tuổi), các em bước đầu hình thành thế giới quan để nhìn nhận, đánh giá vấn đề cuộc sống, học tập, sinh hoạt hàng ngày. Với tính năng động, sáng tạo, ham tìm tòi cái mới nhưng lại chưa có sự định hình rõ nét về các giá trị và chuẩn mực đạo đức, tư tưởng, thẩm mỹ, việc giáo dục ý thức thẩm mỹ sẽ giúp sinh viên làm chủ được tri thức, chủ động, nhạy bén, tích cực trong cuộc đấu tranh tư tưởng, biết phân biệt và nhận thức được các giá trị thẩm mỹ thông qua các ví dụ minh họa từ thực tiễn.

Điều tra của chúng tôi hướng đến thị hiếu, quan điểm và lý tưởng thẩm mỹ của sinh viên thông qua các câu hỏi lựa chọn về mức độ quan trọng của các lĩnh vực tri thức, mức độ thưởng thức các loại hình nghệ thuật và cách thưởng thức các giá trị nghệ thuật của sinh viên. Thông qua số liệu thu được, chúng tôi đưa ra một số đánh giá về xu hướng và thị hiếu thẩm mỹ của sinh viên, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm giáo dục ý thức thẩm mỹ cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên hiện nay.

Với câu hỏi: Đánh giá mức độ cần thiết của tri thức thuộc các lĩnh vực, chúng tôi thu được kết quả như sau:

Biểu đồ 1. Đánh giá mức độ cần thiết của các lĩnh vực tri thức

Về giá trị và hình mẫu mà sinh viên hướng tới, thông qua khảo sát chúng tôi thu được kết quả như sau:

Biểu đồ 2. Đánh giá mức độ quan trọng của một số yếu tố trong cuộc sống

Với hình mẫu mà sinh viên khâm phục, theo đuổi, kết quả khảo sát như sau:

Biểu đồ 3. Hình mẫu sinh viên theo đuổi, khâm phục

Có thể thấy, đa số sinh viên đã xác định được vai trò quan trọng của yếu tố như tri thức. Theo kết quả tại biểu đồ 1, phần lớn sinh viên đánh giá vai trò quan trọng của các lĩnh vực tri thức như: đạo đức, pháp luật văn hóa... Các lĩnh vực tri thức như triết học, nghệ thuật, âm nhạc ít được coi trọng hơn. Phần lớn sinh viên cũng cho rằng tri thức là yếu tố rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, bên cạnh đó sự thành đạt của bản thân, hạnh phúc của gia đình. Đối với vai trò của của bằng cấp, tiền bạc, các món đồ xa xỉ (hàng hiệu, nhà đẹp, xe sang,...), sinh viên cũng có cách đánh giá tương đối đúng đắn (Biểu đồ 2). Phần lớn sinh viên xác định được hình mẫu lý tưởng mà

họ muốn theo đuổi là các doanh nhân thành đạt trong kinh tế hoặc có sự đan xen nhiều hình mẫu khác nhau (Biểu đồ 3). Tuy nhiên, khi khảo sát các hoạt động thực tế của sinh viên thì chúng tôi nhận thấy, có đến 48,5% sinh viên được hỏi dùng thời gian rảnh rỗi để truy cập internet (lướt facebook, đọc truyện ngôn tình, xem tin tức giải trí...), chỉ có 4,9% sinh viên dành thời gian đó đọc sách; 7,3% sinh viên học thêm ngoài chương trình giáo dục của trường học. Mức độ tiếp xúc với các hoạt động đọc sách, nghe nhạc, xem phim của sinh viên nhìn chung khá thường xuyên như kết quả khảo sát dưới đây:

Biểu đồ 4. Mức độ tiếp xúc với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Tuy nhiên, khi được hỏi về loại sách mà sinh viên thường đọc, chỉ có 11,1% sinh viên chọn sách Kinh tế, Chính trị, Pháp luật; 12,3% chọn đọc các tác phẩm văn học kinh điển của thế giới và Việt Nam; trong khi đó 76,7% chọn truyện ngôn tình hoặc không xác định được loại sách mình đọc

thuộc lĩnh vực nào. Khi lựa chọn thể loại phim, có 2,6% chọn xem phim Lịch sử, Chính trị; còn lại là các thể loại phim ngôn tình, tâm lý xã hội, một con số khá lớn 44,2% không xác định được thể loại phim mà mình xem. Với âm nhạc, sinh viên chủ yếu nghe nhạc trẻ và các thể loại khác, nhạc

cách mạng và âm nhạc truyền thống là chiếm tỷ lệ rất nhỏ (1,7% và 4,6%). Có thể thấy, việc xem phim, nghe nhạc, đọc sách của sinh viên thường hướng đến mục đích giải trí, lựa chọn theo sở thích cá nhân hoặc trào lưu trên mạng internet, ít chú trọng vào những tác phẩm nghệ thuật có tính giáo dục và có giá trị. Khi được hỏi sâu hơn về xuất xứ phim, nhạc thường nghe, xem, đa số sinh viên đều chọn phim, nhạc có nguồn gốc nước ngoài như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ...

Đặc biệt, khi được hỏi về kênh mà sinh viên thường chọn để xem phim, nghe nhạc, chọn mua (đọc) sách, chúng tôi nhận được nguồn từ internet là 80,1%, Các kênh chính thống có kiểm duyệt (nhà xuất bản, đài truyền hình quốc gia, rạp chiếu phim...) chỉ chiếm 14,5%. Điều này cho thấy, việc lựa chọn các tác phẩm nghệ thuật của sinh viên còn khá tùy tiện, chưa có tính định hướng vì mặc dù nguồn thông tin từ internet rất phong phú và được cập nhật nhưng lại không được kiểm định, dễ chứa đựng các yếu tố phản văn hóa, lệch lạc, đồi trụy. Điều đáng quan ngại là các nền tảng mạng xã hội xây dựng dựa trên việc thúc đẩy các so sánh xã hội, đề cao những giá trị về tiền bạc, sắc đẹp và thành công của con người có ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc, tâm lý của người sử dụng, đặc biệt là trẻ em mới lớn (Theo Hải Đăng, Hào Linh, 2021).

Thông qua khảo sát, có thể thấy phần lớn sinh viên có quan điểm thẩm mỹ và lý tưởng thẩm mỹ nhưng kiến thức cơ bản về thẩm mỹ; hoạt động tiếp nhận thẩm mỹ còn mang tính chất tự phát, cảm tính, không có định hướng đúng đắn. Điều này dễ dàng tạo điều kiện cho những sản phẩm phản thẩm mỹ phát triển, xâm hại đến môi trường văn hóa, đến đời sống thẩm mỹ của sinh viên. Có thể chỉ ra một số nguyên nhân của thực trạng trên như sau:

Thứ nhất, ý thức thẩm mỹ của sinh viên được hình thành chủ yếu tự phát thông qua các bài giảng về âm nhạc, đạo đức từ các cấp học dưới hoặc thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà các em được thưởng thức hoặc tham gia. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng đa số sinh viên đều có nhận thức thẩm mỹ nhưng chưa hiện thực hóa nhận thức đó trong hoạt động thực tiễn.

Thứ hai, sinh viên đa phần thuộc độ tuổi còn trẻ, chưa thực sự lao động tạo ra của cải vật chất cho xã hội nên thường sẽ có nhiều thời gian dành cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật như xem phim, nghe nhạc, đọc sách... Tuy nhiên, do chưa có định hướng nên đa phần sinh viên lựa chọn thể loại phim ảnh, âm nhạc, sách vở theo sở thích cá nhân hoặc theo xu hướng đám đông, ít có sự chú trọng vào việc bồi dưỡng, nâng cao ý thức thẩm mỹ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của xu thế hội nhập

quốc tế về văn hóa, các sản phẩm văn hóa của nước ngoài du nhập vào Việt Nam thông qua internet khá phổ biến. Với tâm lý ưa thích cái mới lạ, sinh viên thường có khuynh hướng lựa chọn những sản phẩm văn hóa của nước ngoài thay vì những sản phẩm văn hóa trong nước.

Thứ ba, các hoạt động nhằm giáo dục ý thức thẩm mỹ cho sinh viên, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên trong Trường Đại học Tây Nguyên còn khá hạn chế.

3.2.2. Giải pháp giáo dục ý thức thẩm mỹ cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên

Để giáo dục ý thức thẩm mỹ cho sinh viên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, việc giáo dục ý thức thẩm mỹ cho sinh viên phải gắn liền và lồng ghép trong chương trình giảng dạy các môn học của Nhà trường, nhất là các môn Lý luận Chính trị. Xuất phát từ thực tiễn là đối với đa số sinh viên của Trường Đại học Tây Nguyên không có môn học riêng để giáo dục ý thức thẩm mỹ nên giảng viên cần có sự linh hoạt, chủ động trong việc cung cấp tri thức lý luận về thẩm mỹ cũng như thúc đẩy cảm xúc, tình cảm, thị hiếu thẩm mỹ của sinh viên. Giáo dục Lý luận Chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội. Với đặc thù là hình thành cho sinh viên thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, phương pháp làm việc và tư duy biện chứng, khoa học, các môn Lý luận Chính trị cũng góp phần hình thành cho sinh viên ý thức thẩm mỹ đúng đắn, giúp sinh viên nhận thức được các giá trị tốt đẹp trong văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, tích cực cho thế hệ trẻ. Thông qua thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin, sinh viên có thể nhận thức được cái đẹp trong tự nhiên, xã hội và nghệ thuật, biết trân trọng, bảo vệ cái đẹp, chống lại cái ác, cái xấu... để có lối sống cao đẹp, nhân văn, nhân đạo. Với những tấm gương của các vĩ nhân và anh hùng trên thế giới cũng như Việt Nam được lồng ghép vào trong bài giảng, sinh viên có thể hình thành cho bản thân một quan điểm và lý tưởng thẩm mỹ phù hợp với yêu cầu về nguồn lao động trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Thứ hai, tạo điều kiện và khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh. Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường thường xuyên tổ chức các giải truyền thống trên nhiều lĩnh vực, duy trì hoạt động của 10 câu lạc

bộ với 793 thành viên như: CLB Hiến máu nhân đạo, CLB Ngoại ngữ, CLB Sinh viên 5 tốt, CLB Kỹ năng TNU... Các hoạt động như “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện” đã thu hút được sự tham gia của đông đảo sinh viên trong trường (Trường Đại học Tây Nguyên, 2021, tr.14). Những câu lạc bộ cùng các hoạt động tình nguyện do Đoàn và Hội phát động đã tạo sân chơi lành mạnh giúp sinh viên có không gian trau dồi, rèn luyện các tri thức, kỹ năng ngoài chương trình giáo dục chính thức. Bên cạnh đó, những hoạt động này cũng góp phần hình thành lối sống tích cực, tư duy đúng đắn và những giá trị, chuẩn mực đạo đức cũng như thẩm mỹ của sinh viên.

Thứ ba, tăng cường giáo dục ý thức thẩm mỹ cho sinh viên thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của dân tộc cũng như các nền văn minh khác trên thế giới. Có thể thấy, trong tiến trình toàn cầu hóa, với sự giao lưu kinh tế, văn hóa giữa nước ta và các nước trên thế giới ngày càng sâu sắc đã tạo ra những thay đổi to lớn trong đời sống văn hóa, xã hội. Bên cạnh những trị văn hóa thẩm mỹ tốt đẹp thì những tư tưởng, hình ảnh xấu cũng du nhập vào nước ta. Ở một số cá nhân, nhất là giới trẻ hiện nay có xu hướng coi trọng lợi ích cá nhân, thực dụng, thờ ơ với lý tưởng chính trị - xã hội. Đặc biệt, nhiều thanh niên trong đó có sinh viên lãng quên những cái đẹp chân chính trong nghệ thuật, trong giá trị đạo đức truyền thống để tiếp thu văn hóa ngoại lai một cách hời hợt khiến đời sống tinh thần xuống cấp trầm trọng. Để khắc phục tình trạng trên, việc giáo dục thẩm mỹ, hình thành tình cảm, thị hiếu, lý tưởng thẩm mỹ đúng đắn, phù hợp với những giá trị của dân tộc, thúc đẩy thế hệ trẻ vươn tới cái đẹp và hành động theo cái đẹp là việc làm cần thiết. Do đa số các ngành đào tạo tại Trường Đại học Tây Nguyên không có môn học dành riêng để giáo dục ý thức thẩm mỹ cho sinh viên nên với vai trò truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ

Chí Minh, khoa Lý luận chính trị cần tăng cường các buổi nói chuyện chuyên đề ngoài các giờ giảng trên giảng đường để giúp sinh viên hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời có hiểu biết đúng đắn về các giá trị văn hóa của nhân loại để có sự kế thừa, tiếp thu một cách hợp lý nhằm tự điều chỉnh tư tưởng cũng như hành vi của bản thân để phù hợp với cơ chế mới, hình thành thế hệ trẻ với tư duy năng động, sáng tạo.

4. KẾT LUẬN

Trong xu thế quốc tế, toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, đời sống tinh thần của xã hội có nhiều biến động, trong đó có ý thức thẩm mỹ. Đối với sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên, quan điểm thẩm mỹ và lý tưởng thẩm mỹ bước đầu hình thành dựa trên nền tảng giáo dục cũng như tác động từ thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, do ý thức thẩm mỹ hình thành một cách tự phát, chịu tác động mạnh mẽ từ kinh tế thị trường, từ môi trường văn hóa - xã hội, đặc biệt từ môi trường internet khiến lối sống, một số biểu hiện trong việc tiếp thu, trau dồi tri thức thẩm mỹ của sinh viên trong thời gian qua có nhiều dấu hiệu lệch chuẩn. Để khắc phục tình trạng lệch lạc trong nhận thức về thẩm mỹ, hình thành và phát triển tình cảm thẩm mỹ, tri thức thẩm mỹ cho sinh viên đồng thời góp phần nâng cao nhu cầu thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ của sinh viên thì cần có cách thức giáo dục ý thức thẩm mỹ kịp thời, phù hợp thông qua việc gắn giáo dục ý thức thẩm mỹ với các môn học, nhất là các môn Lý luận Chính trị, tăng cường các hoạt động thu hút sinh viên tìm hiểu về văn hóa và truyền thống dân tộc; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp. Nhiệm vụ giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên cần có sự kết hợp của nhà trường, các nhà giáo dục, cũng như tất cả các tổ chức, cá nhân làm công tác văn hóa, nghệ thuật với vai trò là chủ thể định hướng thẩm mỹ cho sinh viên.

AESTHETIC CONSCIOUSNESS EDUCATION FOR STUDENTS AT TAY NGUYEN UNIVERSITY IN THE CURRENT SITUATION

Dang Nguyen Ha², Nguyen Thi Hai Yen²

Received Date: 24/01/2022; Revised Date: 07/6/2022; Accepted for Publication: 08/6/2022

SUMMARY

Aesthetic education is essential for most people to form good behaviours and characteristics in Vietnamese society. The primary content of aesthetic education for students is to orientate students' emotions, perceptions, ideas and views about aesthetics to help them become excellent and valuable to society. From the result of the study about the current aesthetic trends and perceptions of the students at Tay Nguyen University, we propose some solutions to help students form and develop the correct aesthetic relationships such as enhancing students' aesthetic awareness education associated with subjects, particularly political theory subjects; creating conditions for students to participate in meaningful cultural and artistic activities; and organizing seminars on aesthetic education so that the students can form good aesthetic sense.

Keywords: *aesthetic consciousness, education, students, Tay Nguyen University.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 16/7/1998, về *Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc*, Hà Nội.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), *Giáo trình Triết học Mác - Lênin*, Hà Nội, Chính trị quốc gia Sự thật.
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, tập I, Hà Nội, Chính trị quốc gia Sự thật.
- Hải Đăng, Hào Linh (2021), Facebook, Meta, Metaverse: *Cuộc chạy trốn khủng hoảng đạo đức?*, Tạp chí điện tử Tia sáng. Nguồn: <https://tiasang.com.vn/-dien-dan/Facebook-Meta-Metaverse-Cuoc-chay-tron-khung-hoang-dao-duc--28713> truy cập ngày 4/01/2022
- Hoàng Thúc Lân (2014), *Vai trò của mỹ học Mác - Lênin trong việc giáo dục ý thức thẩm mỹ cho sinh viên Việt Nam hiện nay*, Tạp chí Giáo dục, 326, 24-25,31.
- Đỗ Văn Khang (chủ biên) (2011), *Giáo trình mỹ học cơ sở*, Hà Nội, Giáo dục Việt Nam.
- Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2019), Luật số: 43/2019/QH14: *Luật Giáo dục*, Hà Nội.
- Trường Đại học Tây Nguyên (2021), *Báo cáo Tổng kết năm học 2020 - 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022*, Đắk Lắk.

²*Faculty of Faculty of Political Science, Tay Nguyen University;*

Corresponding author: Dang Nguyen Ha; Tel: 0914411422; Email: dnha@ttn.edu.vn.